

DOI:

ВІДТВОРЕННЯ/ПОРУШЕННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ В АМЕРИКАНСЬКОМУ КІНО ДИСКУРСІ

*Шишка К. В., студентка філологічного факультету
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна*

У сучасну добу поняття гендеру набуло значної популярності у гуманітарній науці, зокрема у лінгвістиці. Вивченням цього поняття займаються такі науки, як соціологія, психологія, соціальна психологія. Сформувався цілий напрям гуманітарних досліджень – гендерні студії (Gender Studies). Гендерні студії є міждисциплінарним полем дослідження, яке присвячене феномену статі в її соціальних вимірах.

Хоча поняття «гендеру» наразі є загальноприйнятим, все одно виникають деякі труднощі, пов'язані з чіткою диференціацією термінів «гендер» та «стать». Стать у контексті гендерного конструювання становить собою біологічну категорію. Гендер – категорія процесу: навчання, вибору ролей, оволодіння певними поведінковими діями, які відповідають або суперечать певному гендерному статусу. Гендер – це концепт-структура, особливо структура моделей поведінки та структура сфер соціального простору (Усачева Н. А.).

Гендерна система відображає асиметричні і культурні оцінки та очікування від осіб, в залежності від їхньої статі. Вважають, що гендерна система – це соціально сконструйована система статевої нерівності.

Співвіднесення у мовознавстві понять стать та гендер можна пояснити тим, що стать людини є компонентом значення лексичних одиниць, які відображають екзистенціальні параметри індивіда. Гендер відображає одночасно процес та результат інтегрування індивіда в соціально і культурно обумовлену модель фемінінності та маскуліності, яка є загальноприйнятою у даному суспільстві на цьому історичному етапі. Таким чином, гендер становить собою ширше поняття, для вивчення якого необхідно досліджувати значно більшу кількість феноменів мови, порівняно з тими мовними одиницями, до семантики яких належить компонент «стать» (Кирилина А. В.).

Спочатку панувала така думка, що мовлення чоловіків відрізняється від мовлення жінок, але згодом утвердилось розуміння того, що насправді йдеться про інше, а саме про наявність певних гендерних стереотипів у свідомості людини та їхнє втілення у комунікативній практиці.

Гендерні стереотипи – це стандартизовані уявлення про моделі поведінки та риси характеру, які співвіднесені із поняттями «чоловіче» та «жіноче». Вони є найбільш яскравим та ефективним механізмом формування традиційної гендерної поведінки та соціальних ролей. Гендерні стереотипи є продуктом культури, у якому відображаються уявлення про риси та особливості особистості відповідно до її статі, про моделі та норми поведінки чоловіків та жінок.

Гендерні стереотипи, хоча вони і є різновидом соціальних стереотипів, все ж мають свої особливості. Однією з таких особливостей є те, що вони становлять собою приклад гендерних шаблонів, гендерних схем. Гендерні схеми – це когнітивні проєкції гендеру. Специфіка гендерних схем полягає у тому, що вони керують процесами обробки інформації, яка надходить ззовні, таким чином, що люди починають сприймати, запам'ятовувати та інтерпретувати її згідно з власними (загальноприйнятими) уявленнями про гендер.

Гендерні стереотипи як шаблони, схеми зазвичай передують самій дії: кожен індивід (чоловік, жінка), коли він/вона вступає у соціальний світ, зобов'язаний обирати певні ролі із готового набору стереотипів. Прояв чоловіками та жінками гендерно-стереотипної поведінки залежить від особливостей певної ситуації та від тієї поведінки, яка вважається «правильною» у даній ситуації. Інакше кажучи, соціальні моделі поведінки, як правило, є регламентованими. Така регламентація піддається стереотипізації, а пізніше функціонує у колективній свідомості за принципом «правильно/неправильно».

Очевидно, що такі структури, тобто стереотипи, виступають лише орієнтирами, а не жорсткими правилами, обов'язковими для виконання. У цьому зв'язку цікавою та актуальною постає проблема аналізу того, наскільки продуктивним є втілення стереотипів у комунікативній практиці.

У нашому дослідженні як зразок комунікації було використано кінотвір «Красуня» (“Pretty woman”), зокрема було проаналізоване мовлення головної героїні Вів'єн.

Проведений аналіз засвідчив, що у мовленні героїні відтворені такі стереотипи фемінності як: емоційність; швидка зміна настрою; розумова обмеженість; залежність та безпорадність; любов до компліментів; зацікавленість матеріальним; низький рівень освіти; покірність та невміння відстоювати власні інтереси; підлеглість та залежність від чоловіка.

У той самий час було зафіксовано порушення традиційних стереотипів фемінності, зокрема: керівна роль жінки, яка суперечить стереотипу про керівну роль чоловіка; пряmlinійність; впевненість у собі; авторитарність; обізнаність у технічних поняттях.

Слід зазначити, що як відтворення, так і порушення стереотипів фемінності об'єктивовано вербально та невербально/позавербально. За даними пілотного дослідження, відтворення стереотипів фемінності є більш продуктивним, ніж їхнє порушення. 58 % та 42 % відповідно. Таким чином, можна дійти висновку, що наприкінці 20 століття, незважаючи на активність феміністичного руху та суттєві суспільно-політичні зміни у країні в американському суспільстві, ще домінували традиційні стереотипи фемінності.